

А.Ф. Гуцал (Кам'янець-Подільський)

Тарасівські кургани

У 80-х роках ХХ ст. під час археологічних розвідок біля с.Тарасівка Кам'янець-Подільського району Хмельницької області була виявлена група курганів, що нараховувала не менше двадцяти насипів, витягнутих по гребеню водорозділу смугою у 150х800м. Кургани неодноразово пограбовані, сильно розорані, а окремі в 70-ті роки були знесені колгоспними бульдозерами.

Експедиція Кам'янець-Подільського пединституту у 1988 р. провела дослідження шести насипів. Один із них виявився повністю зруйнованим (№1), два (№3,5) споруджені із землі і відносяться до енеоліту, а останні три (№2,4,6) із каміння і землі функціонували у ранньоскіфський час.

В одному із енеолітичних курганів збереглися струхлявілі залишки скорченого кістяка, посипаного вохрою і фрагмент маловиразного черепка, який за тістом нагадував трипільський, у другому – розчищено сліди вогнища.

Ранньоскіфські кургани мали кам'яні конструкції, а у двох (№ 2 і 4) зафіксовані сліди дерев'яних склепів, які опиралися на стовпи. Поховальні камери, площею понад 13 кв.м, були спалені. Дія вогню була настільки сильною, що каміння випалилося до стану вапна. Гробниця у кургані № 4 мала подвійну обшивку стін.

У кургані №2 відкрито сім трупоспалень, частина із них була в глиняних урнах. Із супровідного інвентаря уціліли бронзові і залізні шпильки, скляні намистини, кремінний наконечник стріли, кераміка. Серед глиняного посуду привертає увагу фрагмент денця кружальної сірої посудини, походження яких на території Середнього Подністров'я ще не до кінця з'ясовано.

Поховання під насипом №4 повністю знищені. Тут на долівці склепу вдалося натрапити лише на кілька обгорілих кісточок, а поза його межами знайдено фрагменти миски із загнутим всередину вінцем.

У кургані під номером 6 після розбору кам'яного накиду простежено залишки двох тілопокладень. Одне належало дорослому, друге - дитині. Біля дитячого захоронення трапилася невелика посудина із прямими стінками, прикрашеними чотирма наліпами і біконічне пряслице.

Дослідження Тарасівських курганів далеко не завершені, в силу різних причин не до кінця з'ясована їх кількість. Але отримані матеріали показали всю неординарність цього некрополя. Особливо цікавими можуть стати ті захоронення, які, якщо це підтвердиться, датуються енеолітичною епохою.

Про поховальний обряд того часу на нашій території ми, практично, нічого не знаємо. Важливими є і кургани періоду раннього заліза. Вони показують наскільки сильною в Подністров'ї була традиція спалення покійників. Зливаючись з результатами інших досліджень, роботи в Тарасівці відтворюють більш цілісну картину духовного життя середньодністровського населення у скіфський час.

Л.В.Литвинова (Київ)

Антропологічний матеріал з колективного поховання у Передгірському Криму

Антропологічна колекція походить з кам'яного склепу кургана № 10 групи Сари-Кая (с. Вишенне Білогорського району АР Крим). Дослідники цієї пам'ятки вважають, що склеп належить до групи колективних поховань Передгірського Криму елліністичного періоду та функціонував у к. 4-2 ст. до н.е. Рештки померлих потрапили до склепу після того, як були первинно поховані в іншому місці. Кам'яний склеп кургана № 10 неодноразово був пограбований, скелети знайдені в дромосі та камері в перемішаному стані (Зайцев, Мордвинцева, 2008, 11).

Антропологічний матеріал зі склепу дозволяє отримати певну інформацію щодо демографічної ситуації в популяції Сари-Кая. Загальна кількість скелетів, визначена приблизно та складає 86 індивідумів, зокрема, дорослих – 59, дітей віком до 15 років - 27. Серед них: чоловіків – 36 (41,9%), жінок – 14 (16,3%), дорослих (стать та вік не визначені) – 9 (10,4%). Рівень дитячої смертності в популяції Сари-Кая високий - 31,4%, у віці першого дитинства (до 6 років) він складає – 11,6%, у віці другого дитинства (до 15 років) – 19,8%. Дослідження статеві-вікової структури популяції Сари-Кая свідчить про значну смертність чоловіків в молодому віці, відзначена відсутність скелетів старечого віку та переважання чоловіків в серії. Середній вік смерті з урахуванням дітей складає 25,7 років, для чоловіків – 33,8 років, жінок – 30,1 рік, що свідчить про низьку тривалість життя населення.

За краніологічною програмою досліджено 13 чоловічих та 7 жіночих черепів. Чоловіча серія за формою черепної коробки характеризується помірною мезокранією та складається з 2 доліхокранних та 4 мезокранних черепів. Мозкової відділ черепа має великий поздовжній діаметр, поперечний

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура

(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)

